

MILLIY GVARDIYA HARBIY XIZMATCHILARI FAOLIYATIDA MULOQOT
MADANIYATINING TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516453>

Abdurahmonov Azizbek Baxtiyor o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kasbiy faoliyatda, jumladan milliy gvardiya harbiy xizmatchilari faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun zamonaviy mutaxassis nutq ammal egallashi va kasbiy muloqotda lingvistik, kommunikativ va xulq-atvor qobiliyatlariga ega bo'lishi kerakligi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, nutq madaniyati, ko'nikmalar, kasbiy muloqot, lingvistik, kommunikativ, xulq-atvor, qobiliyat, muloqot, tilshunoslik, kommunikativ portret.*

Kirish

Akademik D.S.Lixachev o'zining "Yaxshilik haqida maktublar" kitobida shunday yozgan edi: "Insonni, uning aqliy rivojlanishini, uning axloqiy xarakterini bilishning eng ishonchli yo'li uning qanday gapirayotganini tinglashdir... Bizning nutqimiz. nafaqat xatti-harakatlarimiz, balki shaxsiyatimiz, qalbimiz, ongimizning eng muhim qismidir ... " Darhaqiqat, insonning tili, nutqi insoniy fazilatlarining, madaniyatining, aql-zakovati darajasining aniq ko'rsatkichidir. Maktabda olgan asos va bilimlarga tayangan holda, har bir inson butun umri davomida o'z ona tili bilan munosabatlarini qurishda davom etadi. Bu jamiyatda, oilada muvaffaqiyatga erishishning zaruriy sharti, muvaffaqiyatli mehnat, muvaffaqiyatli hayot uchun shartdir.

Adabiyotlar Sharhi

15-asrdayoq o'zbek adabiy tilining nutq madaniyati va uning o'ziga xos me'yorlari bo'lgan. Alisher Navoiy o'zining butun hayoti va ijodiy faoliyati bilan o'z davri nutq madaniyatiga, nutq odobiga mislsiz hissa qo'shgan bo'lsa, keyingi davrda yashagan Bobur, Muhammad Solih, Gulxaniy, Nodira, Ogahiy, Furqat, Muqimiy va boshqa shoirlarning asarlari tilida ham o'sha davr tili va nutq madaniyati ma'lum darajada aks etgan. "Yaxshi so'z - jon ozig'i", "Bug'doy noning bo'lmasa ham, bug'doy so'zing bo'lsin", "O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir", "Har neni yemak - hayvonning ishi, har neni demak - nodonning ishi" kabi maqol va hikmatli so'zlarning paydo bo'lishi ham o'zbek xalqida nutq madaniyatiga avvaldan e'tibor kuchli bo'lganini ifodalaydi. O'tgan asrning 20-yillaridan so'ng o'zbek tilining nutq madaniyati xalq tiliga yaqinlashtirilgan milliy adabiy til me'yorlariga asoslanadi. Bu me'yorlarni shakllantirish ishiga olimlar (Otajon Hoshim, T. N. Qoriniyoziy, S. Ibrohimov, Olim Usmon va boshqalar), adib va shoirlar (Qodiriy, Cho'lpon, Avloniy, Fitrat, Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor va boshqalar) munosib hissa qo'shganlar.

Tadqiqot Metodologiyasi Va Empirik Tahlil

Til hayot bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy dunyoda ona tilini bilish, muloqot qilish qobiliyati, muloqot jarayonida muvaffaqiyatga erishish - bu shaxsning o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, ular hayotning deyarli barcha sohalarida erishgan yutuqlarni belgilaydi, uning o'zgaruvchan sharoitlariga ijtimoiy moslashishiga yordam beradi. Binobarin, zamonaviy ta'lim muassasalari bitiruvchilari nafaqat yuqori malakaga ega bo'lishlari, balki muloqot tamoyillarini, ayniqsa, nutqni chuqur anglashlari kerak. Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari faoliyatida nutq madaniyati yuksak o'rin egallaydi, buning sababi bu kasbning ayrim xodimlari fuqarolar bilan muloqotga deyarli har kuni kirishishadi. Bunda kasbiy majburiyatlardan tashqari muloqot madaniyati dolzarb ahamiyatga ega.

Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari faoliyatida nutq madaniyati, nutq odobi –

1) og'zaki va yozma adabiy til me'yorlari (talaffuz, urg'u, so'z qo'llash, grammatika, uslubshunoslik qoidalari)ni egallash, shuningdek, turli aloqa-aralashuv sharoitlarida tilning tasviriy vositalaridan nutqning maqsad va mazmuniga mos ravishda foydalanish mahorati;

2) tilshunoslikning tilni madaniyat quroli sifatida mukammallashtirish maqsadida me'yorlashtirish (tartibga solish) muammolarini o'rganuvchi bo'limi. G'arb tilshunosligida umumiy ma'noda "til madaniyati" termini ham qo'llanadi.

Raqobatbardosh milliy gvardiya harbiy xizmatchisining kommunikativ portreti bugungi kunda qanday ko'rinishga ega? Kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish uchun zamonaviy mutaxassis nutq madaniyati ko'nikmalarini mukammal egallashi va kasbiy muloqotda lingvistik, kommunikativ va xulq-atvor qobiliyatlariga ega bo'lishi kerak.

Bu quyidagi fazilatlarni talab qiladi:

- adabiy til me'yorlarini bilish va ularni nutqda qo'llashning barqaror ko'nikmalari;
- nutqning aniqligi, izchilligi va ifodaliligini nazorat qilish qobiliyati;
- kasbiy terminologiyani bilish;
- professional nutq uslubiga ega bo'lish;
- maqsadni aniqlash va muloqot holatini tushunish qobiliyati;
- do'stona muloqot muhitini yaratish va saqlash qobiliyati;
- kasbiy faoliyat maqsadlariga muvofiq muloqotni yo'naltirish qobiliyati;
- odob-axloq qoidalarini bilish va uning qoidalarini amalga oshirishda aniqlik.

Tilshunoslikda nutq madaniyati bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular ham o'rganilayotgan hodisaning mantiqiy asosi hisoblanadi:

Nutq madaniyati asoslarini bilish va ularni maqsadga muvofiq qo'llash har bir bilimdon kishining burchidir.

Nutq madaniyatining turi ona tilida so'zlashuvchilarning tilni bilish darajasiga qarab o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Bu jarayonda shaxsning til vositalaridan foydalanish qobiliyati ham muhim bo'lib, nutq aloqasi, nutq madaniyati qanchalik rivojlanganligi muhim rol o'ynaydi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, nutq madaniyatining asosiy me'yorlarini ajratib ko'rsatish kerak:

1. Normativ. Adabiy tilni xalq tilidagi iboralar va dialektizmlarning kirib kelishidan himoya qiladi va uni buzilmasdan va umume'tirof etilgan me'yorlarga muvofiq saqlaydi.

2. Kommunikativ. Bu vaziyatga mos ravishda tilning funksiyalaridan foydalanish qobiliyatini nazarda tutadi. Masalan, ilmiy nutqdagi aniqlik va so'zlashuv tilida aniq bo'lmagan iboralarning maqbulligi.

3. Axloqiy. Bu nutq odob-axloq qoidalariga, ya'ni muloqotda xulq-atvor me'yorlariga rioya qilishni anglatadi. Salomlar, murojaatlar, iltimoslar, savollar ishlatiladi.

4. Estetik. Bu fikrni majoziy ifodalash texnikasi va usullaridan foydalanishni, nutqni taqqoslash va boshqa usullar bilan bezashni nazarda tutadi.

Xulosa Va Munozara

Xulosa qilib aytganda, inson nutq madaniyati turg'un emas - u ham til kabi, ijtimoiy o'zgarishlarga ham, shaxsning o'ziga ham bog'liq bo'lgan o'zgarishlarga duchor bo'ladi. U bolaning birinchi so'zlari bilan shakllana boshlaydi. U bilan birga o'sib boradi, maktabgacha yoshdagi bolaning nutq madaniyatiga aylanadi, keyin maktab o'quvchisi, talaba va kattalar. Inson yoshi qanchalik katta bo'lsa, nutq, yozish, o'qish va tinglash qobiliyatlari shunchalik rivojlangan bo'ladi. Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari faoliyatida zarur bo'lgan nuqt madaniyati, muloqot madaniyatini shakllantirish uzluksiz va muhim jarayondir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Баркер А. Как улучшить навыки общения. – СПб. Издательский дом «Нева», 2013.
2. Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим. – М. Издательство «Знание», 2018.
3. Гойхман О.Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – Учебник.– М., 2013.
4. Лихачёв Д.С. Письма о добром. – СПб. Издательство «LOGOS», 2017.
5. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. – СПб.: Знание, 2014.